

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI PIRLS
TADQIQIOTLARIGA TAYYORLASH JARAYONINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI**

Abduraxmanova Charos Burxanovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Samarqand filiali, "Pedagogika va
psixologiya" kafedrası o'qituvchisi

Elektron pochta: charosburxanovna@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17639060>

Annotatsiya

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining matni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi PIRLS xalqaro tadqiqoti va o'quvchilarning PIRLS tadqiqotlariga tayyorlash jarayonini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Maqolada mamlakatimizning tadqiqotda ishtirok etishidan maqsad va PIRLSga tayyorgarlik jarayonini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, o'quvchi, xalqaro, matn, baholash, ta'lim, takomillashtirish, jarayon, tavsiya, tushunish, daraja, sifat.

**ISSUES OF IMPROVING THE PROCESS OF PREPARING
PRIMARY SCHOOL STUDENTS FOR PIRLS RESEARCH**

Abdurakhmanova Charos Burkhanovna

Lecturer, Department of "Pedagogy and Psychology"

Samarkand Branch of Tashkent International University of Chemistry

Email: charosburxanovna@mail.ru

Abstract: This article discusses the PIRLS international study, which assesses the reading and comprehension levels of primary school students, as well as the issues related to improving the process of preparing students for this research. The article provides the objectives of our country's participation in the study and recommendations for improving the PIRLS preparation process.

Keywords: PIRLS, student, international, text, assessment, education, improvement, process, recommendation, comprehension, level, quality.

**ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К
ИССЛЕДОВАНИЯМ PIRLS**

Абдурахманова Чарос Бурхановна

Преподаватель кафедры «Педагогика и психология»

Самаркандский филиал Ташкентского международного университета Кимё

Электронная почта: charosburxanovna@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с международным исследованием PIRLS, оценивающим уровень чтения и понимания текста учащихся начальных классов, а также проблемы совершенствования процесса подготовки учеников к данному исследованию. В статье приводятся цели участия нашей страны в исследовании и рекомендации по совершенствованию процесса подготовки к PIRLS.

Ключевые слова: PIRLS, ученик, международный, текст, оценивание, образование, совершенствование, процесс, рекомендация, понимание, уровень, качество.

Kirish: PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – Xalqaro o‘qish savodxonligini o‘rganishdagi yuksalish) boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matni o‘qish va tushunish darajalarini baholash bo‘yicha xalqaro dasturdir. Tadqiqotning asosiy maqsadi mamlakatlar ta‘lim tizimlaridagi farqlarni aniqlash, o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholash va ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatini yaratishdir.

O‘zbekistonning PIRLS tadqiqotida ishtirok etishidan maqsad quyidagilarni aniqlashdir:

- O‘zbekiston boshlang‘ich maktab bitiruvchilarining boshqa mamlakat tengdoshlariga nisbatan o‘qish darajasi;
- O‘quvchilarning o‘qish savodxonligi darajasi;
- Oldingi o‘quv davrlarida o‘qish ko‘nikmalarida o‘zgarishlar mavjudligi;
- O‘quvchilarning o‘qishga qiziqishi;
- Oila va maktablarning kitobxonlikni rivojlantirishdagi roli;
- O‘qitish jarayonining boshqa mamlakatlarga nisbatan o‘ziga xos xususiyatlari.

PIRLS dasturi o‘quvchilarning matni tushunish qobiliyatini oshirish, axborot bilan ishlash va matni tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Shuningdek, u adabiyot va ma‘lumotli matnlar bilan ishlash, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va izlanish qobiliyatlarini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Usullar

Tadqiqotning metodologiyasi quyidagilardan iborat:

1. Matnlarni tanlash mezonlari:

Hajmi: 1000 ta so‘zgacha, past darajali savodxonlik mamlakatlarida 400–500 so‘z;

Mavzu: adabiy matnlar asosiy mavzuga ega bo‘lishi, axborot matnlari o‘quv materiallaridan olinmagan mavzuni yoritishi;

Til: 40 dan ortiq tillarga tarjima qilinadigan matnlar; metafora va epitetlardan foydalanish; jargon va texnik ifodalardan cheklanish;

Mazmuni: 9–10 yoshdagi o‘quvchilarga mos, qiziqarli va tanish bo‘lmagan mavzular;

Bog‘liqlik va ketma-ketlik: syujet mantiqiy tartibda, vizual elementlar bilan boyitilgan.

2. Matn turlari (janrlari):

Qisqa hikoyalar va badiiy asarlardan parchalar;

Ma‘lumot beruvchi qo‘llanmalar, broshyuralar, tarjimayi hollar, jurnallar.

3. Topshiriqlar turlari:

Ma‘lumotni topish va darhol xulosalar chiqarish;

Matndagi tafsilotlarni integratsiyalash, bog‘lanishlarni aniqlash va umumiy g‘oya bilan bog‘lash.

4. Topshiriqlarni tayyorlash namunalari:

Hans Kristian Andersenning “Bolalar gurungi” hikoyasiga asoslangan 15 ta topshiriq ishlab chiqildi.

Masalan: savdogar bilan muomala qiladigan kishilarni aniqlash, hikoyadagi boy va kambagʻal bolalarni taqqoslash, qahramonlarning fikrini izohlash, lugʻat boyligini oshirish, asosiy gʻoyani aniqlash va oʻz fikrini asoslash.

5. **PIRLSga tayyorlash tavsiyalari:**

1. PIRLS dasturi mazmunini MTT va oliy taʼlim dasturiga kiritish;
2. Oʻquvchilarning yozma nutqi va ifodali oʻqishini rivojlantirish;
3. Notanish matnlarni ongli va tushunib oʻqishga oʻrgatish;
4. Bolalar adabiyotiga fantastik hikoya va ertaklarni kiritish;
5. Oʻqituvchilarga metodik yordam va qoʻllanmalar yaratish;
6. Ota-onalarga PIRLS mazmuni va maqsadlarini yetkazish.

Natijalar

PIRLS tadqiqotiga tayyorlash jarayoni quyidagi natijalarni beradi: oʻquvchilar matn mazmunini tushunish va tafsilotlarni ajratish qobiliyatini oshiradi, mustaqil fikrlash va matnni tahlil qilish koʻnikmalari rivojlantadi, lugʻat boyligi va adabiy-nutqiy kompetensiya oshadi, hikoya va maʼlumot matnlari bilan ishlash orqali kitobxonlik madaniyati shakllanadi, ota-onalar va maktablarning kitobxonlik rivojiga qoʻshgan hissi koʻrib chiqiladi. Rossiya tajribasi asosida, oʻquvchilarning yuqori natijalarga erishishi uchun tez oʻqishga emas, tushunib oʻqishga eʼtibor qaratilishi va ota-onalarning jarayonga jalb qilinishi muhim ekanligi aniqlangan.

Muhokama

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, PIRLS tadqiqotlariga tayyorgarlik jarayoni oʻquvchilarning umumiy oʻqish savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Matnni tushunib oʻqish va tafsilotlarni aniqlash koʻnikmalari nafaqat xalqaro baholashlarda, balki oʻquvchilarning kundalik oʻqish va akademik muvaffaqiyatlariga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Shuningdek, matn tanlash mezonlari va topshiriqlarni ishlab chiqish oʻquvchilarning analitik va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga imkon yaratadi. Ota-onalarning jarayonga jalb qilinishi va metodik yordam taʼminlanishi natijalarni yanada yaxshilashga yordam beradi.

Xulosa

Oʻzbek tilshunosligida matn va u bilan bogʻliq muammolarni tadqiq etishda salmoqli yutuqlar mavjud. Endigi vazifa:

- Matnning nazariy va amaliy ahamiyatini keng yoritish;
- Oʻquvchilarning kognitiv rivojlanishini oshirish;
- PIRLS tadqiqotlarida muvaffaqiyatni taʼminlash va taʼlim sifatini yaxshilash.

Tavsiya etilgan strategiyalar va topshiriqlar oʻquvchilarning matnni tushunish va oʻqish kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Баранова В.Ю., Ковалева Г.С., Кузнецова М.И., Цукерман Г.А., Нурминская Н.В. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «Изучение качества чтения и понимания текста», Москва, 2007, 3-4 ст.

2. Rabbonayeva D. PIRLS tadqiqoti uchun topshiriqlar tayyorlash va ular ustida ishlash texnologiyasi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma, Samarqand XTXQTMONM, 2020, 4.

3. Safo Matjon va b. “O‘qish kitobi”. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik, Toshkent, «Yangiyo‘l poligraf servis», 2017, 186-188 b.

4. Ubayxo‘jayeva R. A. O‘quvchilarning ifodali o‘qish ko‘nikmalarini takomillashtirish, T., 2008.